

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

GERONTOPSIKOMOTRICIDADE: UMA ABORDAGEM TERAPÊUTICA

GERONTOPSIKOMOTRICIDAD: UN ENFOQUE TERAPÉUTICO

GERONTOPSYCHOMOTRICITY: A THERAPEUTIC APPROACH

DOI: [10.5281/zenodo.16741589](https://doi.org/10.5281/zenodo.16741589)

Maique dos Santos Bezerra Batista¹
Jaldemir Santana Batista Bezerra²

RESUMO:

A transição demográfica no Brasil vem sendo apontada, em diferentes estudos estatísticos, como um grande desafio a ser superado, no entanto, também pode surgir novas oportunidades decorrentes deste fenômeno. A gerontopsicomotricidade é uma abordagem na ciência da psicomotricidade que aprecia as experiências sensório-motoras vividas como um lugar existencial de memórias, afetos, vínculos e transformações registradas no corpo. A questão central desencadeadora deste estudo teórico é como a gerontopsicomotricidade pode contribuir para um envelhecimento mais ativo, autônomo e saudável na sociedade. O objetivo foi investigar, por meio de publicações científicas, como a gerontopsicomotricidade pode alavancar ações de promoção de saúde com pessoas idosas para um estilo de vida mais ativo, autônomo e saudável. A pesquisa é de cunho bibliográfica, descritiva-exploratória por registrar, aprofundar e interpretar fatos analisados a partir de ideias iniciais sobre o tema apresentado em fontes teóricas para a identificação de características, conceitos-chave e lacunas existentes. Para isso, buscou-se discutir alguns conceitos centrais como: retrogênese, senescência e psicomotricidade

1 Doutor em Ciência da Propriedade Intelectual - PPGPI/UFS. Mestre em Ensino das Ciências Ambientais - PROFCIAMB/UFS. Especialista em Psicomotricidade - UCAM. Especialista em Neuropsicomotricidade - Rhema Neuroeducação. Licenciado e Bacharel em Educação Física - UniAGES. Socio Efetivo da Associação Brasileira de Psicomotricidade - ABP. Professor de graduação nas áreas da educação e saúde no Centro Universitário Estácio de Sergipe. Psicomotricista Clínico - Instituto do Ser Aracaju/SE.

2 Doutor e Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual - PPGPI/UFS. Especialista em Psicomotricidade Clínica e Relacional - CONEXÃO. Especialista em Neuropsicopedagogia - Book Play. Especialista em Neurociência - FGE. Licenciado em Pedagogia - UNEC. Psicanalista Clínico - ABPC. Docente de *Stricto Sensu* no Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais - PROFCIAMB/UFS. Mentor do Projeto Metadisciplinar - Instituto do Ser Aracaju/SE.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(Vitor da Fonseca); gerontopsicomotricidade (Cacilda Velasco; Vitor da Fonseca); Esquema e Imagem Corporal (Françoise Dolto); Psicomotricidade Relacional e fantasma corporal (André Lapierre; Bernard Aucouturier); Envelhecimento & Sociedade (Ecléa Bosí; Fátima Alves); Corpo & Senspercepção (Merleau-Ponty; Marcelo Antunes). Os resultados apontaram que: o envelhecimento no Brasil também é um campo fértil a ser explorado, pois, as experiências acumuladas das pessoas idosas podem fortalecer redes de convivência social intergeracionais; a intervenção gerontopsicomotora promove múltiplas oportunidades para um envelhecimento mais ativo, autônomo e consciente; o declínio das capacidades motoras no envelhecimento, decorrentes das constantes experiências sensorio-motoras, trazem desafios para o nosso sistema neuropsicomotor e isso pode afetar o nosso esquema e imagem corporal. As considerações finais deixam em evidência a escassez de produção científica divulgada em bases de dados e a necessidade da formação de profissionais da área da saúde e da educação que compreendam os princípios éticos, políticos e morais desta prática. Além disso, visibiliza a necessidade de articulação entre as esferas federativas, governamentais e municipais para abarcar as necessidades da pessoa idosa na convivência de uma sociedade com condições favoráveis para desfrutar a vida de forma digna.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento Ativo. Capacidades Físicas. Corpo e Subjetividade. Qualidade de Vida.

RESUMEN:

La transición demográfica en Brasil se ha destacado en diversos estudios estadísticos como un importante desafío a superar; sin embargo, también pueden surgir nuevas oportunidades de este fenómeno. La gerontopsicomotricidad es un enfoque de la ciencia psicomotora que considera las experiencias sensoriomotoras vividas como un sitio existencial de recuerdos, afectos, vínculos y transformaciones registradas en el cuerpo. La pregunta central que impulsa este estudio teórico es cómo la gerontopsicomotricidad puede contribuir a un envejecimiento más activo, autónomo y saludable en la sociedad. El objetivo fue investigar, a través de publicaciones científicas, cómo la gerontopsicomotricidad puede impulsar acciones de promoción de la salud para adultos mayores hacia un estilo de vida más activo, autónomo y saludable. La investigación es de naturaleza bibliográfica, descriptiva y exploratoria, registrando, profundizando e interpretando los hechos analizados con base en ideas iniciales sobre el tema presentadas en fuentes teóricas para identificar características, conceptos clave y brechas existentes. Para este fin, buscamos discutir algunos conceptos centrales tales como: retrogénesis, senescencia y psicomotricidad (Vitor da Fonseca); gerontopsicomotricidad (Cacilda Velasco; Vitor da Fonseca); Esquema corporal e imagen (Françoise Dolto); Psicomotricidad relacional y fantasma corporal (André Lapierre; Bernard Aucouturier); Envejecimiento y sociedad (Ecléa Bosí; Fátima Alves); Cuerpo y percepción sensorial (Merleau-Ponty; Marcelo Antunes). Los resultados indicaron que: el envejecimiento en Brasil también es un campo fértil para ser explorado, ya que las experiencias acumuladas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de las personas mayores pueden fortalecer las redes sociales intergeneracionales; la intervención gerontopsicomotora promueve múltiples oportunidades para un envejecimiento más activo, autónomo y consciente; el declive de las habilidades motoras en el envejecimiento, resultante de las constantes experiencias sensoriomotoras, trae desafíos a nuestro sistema neuropsicomotor y esto puede afectar nuestro esquema e imagen corporales. Las consideraciones finales destacan la escasez de literatura científica publicada en bases de datos y la necesidad de formar profesionales de la salud y la educación que comprendan los principios éticos, políticos y morales de esta práctica. Asimismo, resaltan la necesidad de coordinación entre los ámbitos federal, gubernamental y municipal para atender las necesidades de las personas mayores en una sociedad con condiciones favorables para disfrutar de una vida digna.

PALABRAS CLAVE: Envejecimiento activo. Capacidades físicas. Cuerpo y subjetividad. Calidad de vida

ABSTRACT:

The demographic transition in Brazil has been highlighted in various statistical studies as a major challenge to be overcome; however, new opportunities may also arise from this phenomenon. Gerontopsychomotricity is an approach to psychomotor science that considers lived sensorimotor experiences as an existential site of memories, affections, bonds, and transformations registered in the body. The central question driving this theoretical study is how gerontopsychomotricity can contribute to more active, autonomous, and healthy aging in society. The objective was to investigate, through scientific publications, how gerontopsychomotricity can leverage health promotion actions for older adults toward a more active, autonomous, and healthy lifestyle. The research is bibliographical, descriptive, and exploratory in nature, recording, deepening, and interpreting facts analyzed based on initial ideas on the topic presented in theoretical sources to identify characteristics, key concepts, and existing gaps. To this end, we sought to discuss some central concepts such as: retrogenesis, senescence, and psychomotricity (Vitor da Fonseca); gerontopsychomotricity (Cacilda Velasco; Vitor da Fonseca); Body Schema and Image (Françoise Dolto); Relational Psychomotricity and Body Phantom (André Lapierre; Bernard Aucouturier); Aging & Society (Ecléa Bosi; Fátima Alves); Body & Senseperception (Merleau-Ponty; Marcelo Antunes). The results indicated that: aging in Brazil is also a fertile field to be explored, since the accumulated experiences of older people can strengthen intergenerational social networks; gerontopsychomotor intervention promotes multiple opportunities for more active, autonomous, and conscious aging; the decline in motor skills in aging, resulting from constant sensorimotor experiences, brings challenges to our neuropsychomotor system and this can affect our body schema and image. The final considerations highlight the scarcity of scientific literature published in databases and the need to train health and education professionals who understand the ethical, political, and moral principles of this practice. Furthermore, it highlights the need for coordination between federal, governmental, and

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

municipal spheres to address the needs of older adults in a society with favorable conditions for enjoying a dignified life.

KEYWORDS: Active Aging. Physical Capacities. Body and Subjectivity. Quality of Life.

1 INTRODUÇÃO

O aumento expressivo do envelhecimento populacional no Brasil é considerado como uma grande conquista quando se pensa em um perfil de sociedade com a expectativa de vida mais elevada, no entanto, somando-se a esta conquista, é necessário articular e efetivar políticas públicas que coadunem com condições de dignidade para oportunizar à pessoa idosa conviver e participar colaborativamente no âmbito social. De acordo com Batista e Batista (2021, p.44), *“a percepção do envelhecimento na sociedade entoa que a perda das capacidades físicas, decorrentes do processo de envelhecimento, é um fator biológico determinado pelo estilo experienciado que o indivíduo adotou nos ciclos de vida”*. Contudo, estes ciclos são, muitas vezes, estigmatizados e até marginalizados. Desencadeiam retrato preto e branco de pessoa idosa “sem valor”, “não produtivo”, “fraco”, “decadente”, “um fardo para a família e para o Estado”.

Ressignificar esse olhar opressor e excludente é necessário para que possamos redesenhar uma nova forma de encarar a vida. Velasco *et al.*, (2024), nos convida a refletir sobre a velhice dizendo que não querer chegar nesta fase da vida é almejar morrer mais jovem. Essa estigmatização e abominação do processo de envelhecimento constrói uma atmosfera preocupante ao elaborar o entendimento da velhice como algo deplorável.

Nessa perspectiva, urge a necessidade de profissionais munidos de saberes para propor ações que assumam o compromisso de descortinar os preconceitos sociais instalados sobre a “decadência do envelhecer”. A gerontopsicomotricidade coaduna com esse movimento por promover e apreciar as experiências sensório-motoras vividas como um lugar existencial de memórias, afetos, vínculos e transformações registradas no corpo. É uma vertente de trabalho fundamentada na polarização dos saberes da psicomotricidade, gerontologia, neurociência e psicologia do envelhecimento, com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

atenção direcionada à pessoa idosa. Por emergir de uma fronteira interdisciplinar, combina os aspectos biopsicossociais interligados ao ser humano para compreendê-lo e/ou desenvolvê-lo em sua inteireza (Fonseca, 2019).

Um dos conceitos que Vitor da Fonseca nos apresenta associado a esta questão é o da retrogênese do desenvolvimento que se refere a um processo inverso do aspecto neuropsicomotor. Neste processo, o corpo da pessoa idosa passa a apresentar características semelhantes às fases iniciais da vida ocasionando perdas da coordenação motora, dificuldades de equilíbrio, simplificação da marcha, alterações no tônus muscular, maior dependência do meio e de cuidadores. Além disso, pode ocorrer uma regressão na vivência do esquema e da imagem corporal afetando a forma como a pessoa idosa percebe, representa, sente e se relaciona com o seu próprio corpo no ambiente. Na retrogênese, as aquisições neuropsicomotoras que foram adquiridas de forma mais tardias são as primeiras a serem perdidas no declínio funcional (Fonseca 2018).

A questão central deste estudo pautou-se no como a gerontopsicomotricidade pode contribuir para um envelhecimento mais ativo, autônomo e saudável na sociedade. O objetivo foi investigar, por meio de publicações científicas, como a gerontopsicomotricidade pode alavancar ações de promoção de saúde com pessoas idosas para um estilo de vida mais ativo, autônomo e saudável. Para alcançá-lo, foi proposto o seguinte percurso estruturante: 1) buscar publicações científicas, em base de dados, relacionadas ao objetivo deste trabalho para sistematizar um corpo teórico coerente e assertivo. 2) discutir os conceitos e as variáveis que interferem e/ou contribuem para um envelhecimento mais ativo na sociedade brasileira. 3) apontar estratégias de intervenção com pessoas idosas à luz da gerontopsicomotricidade.

A justificativa para o desenvolvimento deste estudo baseia-se na concepção de que o envelhecimento é um fenômeno com mudanças significativas nos aspectos estruturais e funcionais do corpo decorrente da retrogênese humana somadas às condições socioambientais e culturais. Para amenizar os impactos desse processo nesta fase da vida, a pessoa idosa deve participar de programas de fomento psicomotor para se

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

manter ativo (cognitivamente e fisicamente) para desenvolver suas atividades de vida diária com autonomia e independência (Velasco, 2020).

Nesse contexto, foi proposto apresentar um olhar sensível a partir de dados sistematizados. A gerontopsicomotricidade aqui é compreendida como uma abordagem terapêutica com atenção a pessoas idosas. O termo “terapêutico” neste estudo não se vincula a uma concepção puramente clínica, mas a uma perspectiva de promoção do sujeito associada aos cuidados com a saúde para viver o dinamismo do bem-estar físico, emocional e psicológico das pessoas envolvidas.

A organização deste trabalho está dividida em 6(seis) tópicos. O primeiro já foi apresentado até aqui trazendo a contextualização, a questão central, os objetivos e a justificativa deste estudo. No segundo, indicam-se os procedimentos metodológicos adotados para construção do corpo teórico. O terceiro, aponta evidências sobre o envelhecimento populacional a nível de mundo e a transição demográfica da população brasileira discutindo os desafios e as oportunidades deste fenômeno. O quarto, apresenta os benefícios da intervenção gerontopsicomotora para um envelhecimento mais ativo, autônomo e consciente. O quinto, mostra como o declínio das capacidades físicas trazem desafios para o nosso sistema neuropsicomotor discutindo ações preventivas para intervir nessa questão. O sexto, traz as considerações finais deste estudo abordando de forma sintética os achados na pesquisa. E, por fim, apresentam-se as referências que sustentaram as discussões e resultados trazidos deste estudo teórico.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos caracterizam a pesquisa como bibliográfica, descritiva-exploratória, por registrar, aprofundar e interpretar os fatos analisados a partir de ideias iniciais sobre o tema em relação a fontes teóricas para identificação de características, conceitos-chave e lacunas existentes. Enquanto abordagem de pesquisa é de cunho qualitativo por se apoiar na interpretação crítica dos resultados destacando os

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sentidos e significados presentes nas produções, respeitando sua complexidade, contexto e subjetividade (Marconi; Lakatos, 2017).

Baseou-se em autores que trazem a compreensão de como o psicomotricista que se apropria da abordagem gerontopsicomotora pode intervir com um trabalho de diferentes variáveis e especificidades no envelhecimento. Por isso, buscou-se evidenciar alguns conceitos centrais como: retrogênese, senescência e psicomotricidade (Vitor da Fonseca); gerontopsicomotricidade (Cacilda Velasco; Vitor da Fonseca); Esquema e Imagem Corporal (Françoise Dolto); Psicomotricidade Relacional e fantasma corporal (André Lapierre; Bernard Aucouturier); Envelhecimento & Sociedade (Ecléa Bosj; Fátima Alves); Corpo & Senspercepção (Merleau-Ponty; Marcelo Antunes).

Somando-se a isso, os autores deste estudo trazem um paralelismo com lacunas já encontradas em outras pesquisas desenvolvidas no intuito de concatenar explicações da pessoa idosa em sociedade e o processo de envelhecimento de forma sistematizada. Logo, foram desenvolvidos 3(três) capítulos teóricos no intuito de abordar reflexões e apontamentos dos achados na pesquisa.

3 FENÔMENOS ESTATÍSTICOS E SOCIAIS SOBRE AUMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA NO BRASIL

Os estudos estatísticos vêm apontando que o envelhecimento populacional é uma realidade global que acompanha as mudanças no perfil etário e, conseqüentemente, o aumento de crescentes demandas relacionadas às políticas de saúde, educação e lazer. Embora seja um fenômeno biopsicossocial, é profundamente influenciado por fatores socioculturais e econômicos (ONU, 2024). No Brasil, a transição demográfica é um fenômeno que vem acontecendo ao longo do tempo marcado por modificações na estrutura etária decorrente dos avanços científicos que potencializam a redução das taxas de mortalidade. No entanto, observa-se também uma redução nas taxas de natalidade que são decorrentes das mudanças no estilo de vida que a sociedade vem adotando na era contemporânea.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As pesquisas encontradas trouxeram preocupações sobre o aumento populacional de pessoas idosas no mundo e no Brasil apontando desafios e possibilidades a serem superados. Dados da OMS mostram que o Brasil é a 6ª (sexta) maior população idosa do mundo, com mais de 31,8 milhões de pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, representando 15% da população. Um desses estudos evidencia a projeção demográfica da população brasileira até 2030 como podemos observar no gráfico abaixo.

Figura 01: Projeção Demográfica da População Brasileira

Fonte: Imagem disponível em: <https://demografiunicamp.wordpress.com/2017/05/31/demografia-e-educacao-vi-e-o-tal-bonus-demografico/> Acessado em 20/07/2025.

O gráfico aponta um panorama demográfico projetivo de 2013 a 2030. Quando observamos a predominância de gênero (masculino e feminino) nos 3 (três) exemplos por ano percebe-se uma alteração no formato da pirâmide principalmente em 2030 demonstrando um crescimento populacional com idade entre 20 (vinte) a 80 (oitenta) anos. É possível perceber essa discrepância quando comparados com os anos anteriores na pirâmide.

Nesse contexto, podemos citar algumas variáveis que podem estar associadas ao processo de envelhecimento no Brasil. Os aspectos demográficos (idade; gênero; taxa de natalidade e mortalidade); os aspectos socioeconômicos (renda; aposentadoria; educação; ocupação e trabalho); educação e saúde (acesso aos serviços de educação e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

saúde; acesso a informações sobre os cuidados em saúde; doenças crônicas e comorbidades instaladas decorrente do estilo de vida adotado; autopercepção); os aspectos psicossociais (bem-estar emocional; rede de apoio social; participação social); os aspectos culturais (identidade cultural; valores e tradições); estilo de vida (atividade física; alimentação; uso de tecnologias).

Essas variáveis coadunam com o modelo de Determinação Social da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead conforme figura abaixo:

Figura 02: Modelo de Determinação Social em Saúde

Fonte: Adaptado de: BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A Saúde e seus determinantes sociais. **PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000100006>. Acesso em: 21 abr. 2013.

Os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) expressam a ideia de que as condições de vida e trabalho da população estão relacionadas com sua situação de saúde. O modelo acima esquematiza os mecanismos pelos quais as interações entre as condições sociais implicam nas desigualdades em saúde, desde sua etapa mais individual até as condições econômicas, culturais e ambientais. O processo saúde-doença representa um conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, o qual se modifica em diversos momentos históricos e de desenvolvimento científico da humanidade (Garcia, 2015).

A educação em saúde é um caminho para fomentar essa compreensão, pois, os saberes e fazeres de acordo com Batista (2022, p.14), “se fundamentam em atitudes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pedagógicas com objetivo de promover ações coletivas de cuidado em saúde desmitificando o imaginário psicossocial através de uma linguagem contextualizada sem estabelecer segregação entre saberes”. Quando se pensa no público idoso, uma das formas de aproximar o conhecimento é adaptando a linguagem técnico-profissional a realidade local. O envelhecimento populacional também ocasiona alternância na dinâmica social acompanhada de grandes desafios, mas também, novas oportunidades. No quadro abaixo, seguem alguns exemplos sistematizados neste estudo.

Quadro 01: Envelhecimento Populacional - Desafios e Oportunidades

EIXO	DESAFIO	OPORTUNIDADE
Políticas Públicas	Reformas estruturais em saúde, transporte, cultura e seguridade social com foco no envelhecimento. Ampliação dos Centros de Convivência e fortalecimento do SUAS - Sistema Único de Assistência Social	Criação de políticas de cuidados continuados, cuidadores formais, atenção domiciliar e redes de apoio para assistência a pessoa idosa.
Mercado de Trabalho	Aumento na permanência de pessoas idosas no trabalho formal e informal.	Criação de políticas de requalificação e reinserção profissional para 60+ oportunizando a valorização de saberes acumulados (experiência e mentorias).
Participação Social	Crescimento do protagonismo político e social dos idosos (voto, conselhos, movimentos sociais).	Redefinição de papéis sociais do idoso de “dependente” para “cidadão ativo e contributivo”. Maior inclusão de idosos em decisões comunitárias e institucionais (como conselhos de saúde, cultura e mobilidade).
Comércio	Criação de serviços de educação e saúde, utensílios e equipamentos, lazer, turismo, cidades entre outros, adaptadas projetadas para pessoas idosas	Surgimento e/ou valorização de novas profissões e serviços especializados voltados à longevidade gerando a necessidade de adaptar ambientes de trabalho em relação a (ergonomia, jornada flexível, funções intergeracionais).

Fonte: elaboração dos autores em julho de 2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Os exemplos citados acima trazem a compreensão de que a transição demográfica no Brasil exige pensar e projetar ações integradas e estratégicas que envolvem: a reformulação de políticas públicas; adaptações nos sistemas de saúde, trabalho e educação; valorização dos papéis sociais atribuídos a pessoas idosas. Isso exige um olhar sensível para inovação social com equidade, pois, neste ciclo da vida há também um campo fértil de experiências acumuladas que podem fortalecer redes de convivência intergeracionais.

Contudo, essa mudança também exige que as ações oportunizem enfatizar a sabedoria da pessoa idosa para que sua participação tenha sentido e significado, pois, a velhice, como firma Bosi (2003), não é apenas um destino individual, mas uma condição social que exige um compromisso coletivo. A autora ainda nos sensibiliza a entender como as pessoas idosas preservam a história de uma cultura coletiva que é instalada na memória individual e social carregada de valores. Assim, promover intervenções que apreciem essas histórias de grande valor não é um romantismo utópico, é um ato político consciente e equitativo.

4 A INTERVENÇÃO GERONTOPSICOMOTORA E OS REBATIMENTOS NO ENVELHECIMENTO

A gerontopsicomotricidade reconhece o corpo como lugar de inscrição da memória e atua como via de acesso a essas lembranças que não estão necessariamente organizadas em palavras, mas expressas em movimentos, sensações e atitudes corporais favorecendo processos de ressignificação, pertencimento e continuidade do eu.

A história nos revela que esse termo data desde 1990 forjado por estudiosos europeus da França, Espanha e Portugal a partir de um movimento de profissionais da psicomotricidade que passaram a direcionar sua atenção ao processo de envelhecimento e às demandas psicocorporais. A literatura não atribui a criação deste conceito apenas a um autor, mas a um conjunto de estudiosos que contribuíram com estudos e teorias do envelhecimento ao qual podemos citar aqui o psicanalista João dos Santos e os

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

psicomotricistas André Lapiere e Bernard Aucouturier, que trouxeram em suas pesquisas a compreensão do corpo vivido como expressão da subjetividade em todas as fases da vida inclusive na velhice (Manhães; Istoe; De Souza, 2015).

No Brasil, podemos destacar a psicomotricista Cacilda Velasco por desenvolver, desde 1984, intervenções psicomotoras em ambiente aquático explorando a natação, hidroginástica e terapias adaptadas a pessoas idosas com foco na inclusão e desenvolvimento físico-emocional junto a Associação Vem Ser em São Paulo/SP. Em suas produções científicas, discute-se a retrogenêse psicomotora, qualidade de vida, propostas adaptadas ao idoso e mecanismos de avaliação do perfil gerontopsicomotor por meio da psicomotricidade. A autora fundamenta as suas pesquisas em conceitos e teorias do Vitor da Fonseca.

Somando-se a isso, podemos destacar a Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP) que também vem incorporando este assunto em eventos, congressos e cursos de formação para fomentar discussões e produção de conhecimento nessa área. Para intervir com essa abordagem, é necessário compreender os adventos que acompanham o envelhecimento (os aspectos físicos, patológicos, sociais e emocionais) somados ao estilo de vida (sedentário ou ativo) adotado ao longo da vida. Inicialmente dialogaremos sobre três termos: a **senescência**; a **senilidade**; e, a **senectude**. Posteriormente, será abordado como o estilo de vida constrói hábitos que acompanham a nossa trajetória na velhice.

No primeiro ponto, os três conceitos apresentados acima se relacionam, mas não são condicionantes no processo de envelhecimento. A senescência é um processo natural, universal e progressivo do envelhecimento biológico que ocorre com todos os seres vivos, mesmo na ausência de doenças. Envolve mudanças fisiológicas graduais (como diminuição da elasticidade da pele, perda de massa muscular, menor acuidade sensorial entre outros). Ocorre uma diminuição na capacidade de regeneração e funcionamento adequado, levando a mudanças físicas e funcionais no corpo, mas não está associada à patologias (Oliveira; Pinto; Cordeiro, 2015).

Quando falamos em senilidade, estamos nos referindo ao envelhecimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

patológico ou degenerativo, marcado por comprometimentos cognitivos, motores ou emocionais que não fazem parte do envelhecimento natural. O declínio das funções físicas e mentais está associado a perda da autonomia gerando uma necessidade de atenção aos cuidados com a pessoa idosa. Esse declínio pode estar associado a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, deficiência intelectual ou Parkinson (Borges *et al.*, 2010).

A senectude refere-se ao período do envelhecimento avançado, caracterizado por mudanças físicas, psicológicas e sociais que ocorrem de forma gradual e natural. É uma construção biopsicossocial e existencial do envelhecer que inclui a vivência subjetiva e social do idoso. Envolve aspectos emocionais e sociais como a adaptação a novas rotinas, a busca por atividades que promovam bem-estar e a importância de manter vínculos sociais para evitar o isolamento (Onelley; Peçanha, 2011).

O psicomotricista, que trabalha com essa abordagem, desempenha um papel essencial de estimular o desenvolvimento da consciência corporal, ajudando a pessoa idosa a reconhecer e aceitar as transformações naturais que ocorrem com o processo de envelhecimento. Valoriza o corpo vivido, respeitando suas memórias, limites e potencialidades, utilizando o movimento como recurso para ativar e integrar funções cognitivas e executivas (atenção, memória, lateralidade, planejamento, organização espacial e temporal) que ajuda na prevenção de quedas favorecendo a autonomia e independência para desempenhar as atividades da vida diária (AVDs).

Para Batista e Batista (2024 p. 165), *“as equipes multidisciplinares representam uma estratégia de saúde fundamental na atuação com pessoas idosas por englobar diferentes perspectivas de trabalho com ênfase na reabilitação, prevenção e promoção da saúde”*. A estimulação cognitiva e motora oportuniza o encontro com novos sentidos para acessar as capacidades motoras adormecidas nesta fase da vida. Por isso, para Cacilda (2020, p.137) *“a abordagem psicomotora deve levar em conta que toda atitude tônica tem uma resposta afetiva, assim como todo o estado emocional implica num comportamento tônico. A necessidade de se comunicar está ligada automaticamente à emoção”*. Nessa ótica,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

podemos dizer que a gerontopsicomotricidade reúne saberes da gerontologia, psicomotricidade, neurociência e psicologia do envelhecimento pelo entrelaçamento de fronteiras que se estabelecem. Abaixo figura ilustrativa.

Figura 03: Saberes da Gerontopsicomotricidade
Gerontopsicomotricidade

Fonte: elaboração dos autores, julho 2025

Nesse entrelaçamento de fronteiras, a neurociência traz a compreensão do funcionamento cerebral evidenciando aspectos relacionados à plasticidade cerebral, às funções cognitivas e executivas e a coordenação motora no envelhecimento. A memória, para além de uma compreensão exclusivamente cognitiva ligada às conexões neurais do cérebro, também se manifesta de forma profunda e sensível por meio do corpo através de gestos, posturas e ritmo por experiências vividas, afetos sentidos e histórias inscritas na corporeidade do sujeito (Fonseca, 2018).

A psicologia do envelhecimento fundamenta as transformações subjetivas na velhice, como autoestima, identidade, perdas, luto, ressignificações e adaptação as novas fases da vida. Além disso, teoriza o envelhecimento como uma fase do desenvolvimento humano influenciado por aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais que traz desafios e oportunidades nesta fase da vida (Papalia; Feldman, 2013).

A gerontologia por ser uma ciência que investiga os processos do envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica, social e possíveis patologias associadas busca

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compreender, explicar e intervir sobre as mudanças físicas, cognitivas, emocionais, sociais e culturais que ocorrem ao longo da velhice (Acosta, 2024).

A psicomotricidade fundamenta os benefícios de manter o corpo em movimento ao longo da vida a partir da integração esquema e imagem corporal. Em uma proposta coletiva, auxilia os profissionais da área da saúde e educação no planejamento e condução de grupos psicomotores, proporcionando uma intervenção terapêutica para potencializar o desenvolvimento motor emocional, cognitivo e relacional em contextos grupais (Kabarite; Mattos, 2022).

A integração destes saberes possibilita à geronopsicomotricidade constituir-se cientificamente como um processo biopsicossocial e neurofuncional capaz de estimular simultaneamente o corpo, a cognição, as relações sociais e emocionais, favorecendo a manutenção, a autonomia e a independência na velhice.

5 A PERCEPÇÃO DO ESQUEMA E IMAGEM CORPORAL NO ENVELHECIMENTO

O declínio das capacidades motoras no envelhecimento traz grandes desafios que necessitam de atenção, pois, vivenciamos constantes experiências sensoriais que nos oportunizam estabelecer comunicação com o mundo interno e externo ao corpo que desafia o nosso sistema neuropsicomotor. As habilidades espaciais, embora se desenvolvam desde o nascimento, com a retrogênese do corpo, tendem a se deteriorar e a noção de esquema e imagem corporal entram em conflito (Head; Isom, 2010).

De acordo com Dolto (2017), o esquema corporal é resultante da organização neuromotora e sensório-motora do corpo em movimento e/ou em repouso que sustenta a estrutura funcional, automática, imediata e inconsciente, ligada ao sistema nervoso. A imagem corporal é a representação mental que o sujeito tem de seu próprio corpo construída a partir das relações sociais, afetivas, culturais, simbólicas e subjetivas, associadas à sua história de vida pessoal e experiências emocionais que não são fixas, mas sim mutáveis. Para a autora, o esquema corporal fornece as bases sensório-motoras

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

da estrutura funcional do corpo vivenciado e a imagem corporal é o resultado simbólico, emocional e relacional da forma como o corpo é percebido e vivido no psiquismo. Ou seja, a relação entre os dois conceitos é de base e de construção contínua.

Com o envelhecimento o corpo passa por mudanças que podem comprometer a precisão das informações que o cérebro recebe. Entre as mudanças, podemos citar: a diminuição da força muscular, flexibilidade e coordenação motora; redução da velocidade de processamento e da resposta motora; alterações nos sistemas sensoriais (tátil, vestibular, visual e proprioceptivo); desequilíbrios; dificuldade em ajustar o corpo ao espaço e as exigências das tarefas cotidianas; entre outros. Esses comprometimentos acabam dificultando a atualização adequada do esquema corporal decorrente das percas neurofuncionais.

Essas alterações também podem afetar a imagem corporal nessa fase da vida quando há frustração ou sofrimento relacionados ao declínio das habilidades que antes eram naturais (andar, correr, subir escadas, se vestir sem ajuda, outros) desencadeando sentimentos de inadequação ou rejeição (por causa das mudanças físicas, posturais ou limitações) do próprio corpo. A perda da autonomia e da independência para desenvolver as atividades de vida diária são atributos que afetam negativamente a autoestima corporal levando a pessoa idosa a não se reconhecer mais em seu próprio corpo (Dolto, 2017).

A gerontopsicomotricidade compreende que essas variáveis podem acontecer no envelhecimento e incorpora, em seu fazer, ações que buscam fortalecer a intrínseca relação entre corpo-mente-ambiente trabalhando vivências corporais com foco na reeducação do esquema corporal nessa fase da vida. Além disso, as práticas almejam promover a valorização da imagem corporal por meio de expressões, arte e movimento, para reconhecer as potências que o corpo possui e elevar a autoestima.

Em consonância com esta ideia, Antunes (2023), elenca o conceito de sensopercepção como um elemento central na experiência psicomotora por valorizar as pequenas percepções corporais que o corpo expressa como verdadeiras linguagens não-

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

verbais. Este conceito ancora-se no Método Aión de Psicomotricidade³ desenvolvido pelo autor e se fundamenta na ontologia do ínfimo (micropercepções/microexpressões do corpo) que constroem o entendimento do agir, do pensar e do sentir. O Autor fundamenta, direciona e destaca o olhar sensível e atento que o psicomotricista deve desenvolver para observar as microexpressões que o corpo manifesta e fazer a leitura na cena psicomotora.

Merleau-Ponty (2006, p.190), diz que “o corpo é o nosso meio geral de ter um mundo”. Com isso, o autor nos convida a pensar o corpo não apenas como um instrumento para agir, mas o centro sensível de nossa existência por meio do qual percebemos, expressamos e situamos no mundo. Com o envelhecimento, as alterações não significam necessariamente perdas, mas mudanças na forma de estar-no-mundo, por isso, o intitula como um corpo-outro (uma nova forma de presença). Ou seja, mesmo com o envelhecimento, o corpo conserva sua intencionalidade de se adaptar enfrentando as barreiras que o acompanham projetando novas capacidades para habitar o mundo com significado.

Para corroborar com esse pensamento, Lapierre (2002) e Aucouturier (2007), trazem a compreensão de uma Psicomotricidade relacional que entende o ser humano como uma unidade entre corpo, emoção, cognição e interação social. Somando-se a isso, discutem o conceito de fantasma corporal referindo-se como um conjunto de imagens, memórias sensoriais e afetivas inconscientes relacionadas as experiências vividas ao longo da vida que influencia a forma como a pessoa sente, se apropria e se relaciona com o próprio corpo podendo afetar a postura, o movimento, a expressividade e a relação com o outro. No envelhecimento, é necessário explorar e decodificar a linguagem corporal para compreender os conflitos internos, desejos e fantasmas inconscientes que o corpo manifesta, pois, como os fantasmas corporais nos acompanham por toda a vida,

³ É uma abordagem clínica que integra corpo, energia e psiquismo por meio de uma leitura sensível da expressão corporal. Fundamenta-se na fenomenologia das pequenas percepções – Merleau-Ponty; conceitos freudianos – Psicanálise; Psicoenergética - Wilhelm Reich. Ente outros. Informações adicionais podem ser encontradas através do site: <https://www.aionpsicomotricidade.com.br/>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

pode reaparecer, se atualizar ou ser transformado através das experiências corporais significadas.

Na intervenção gerontopsicomotora, um dos papéis do psicomotricista é oportunizar que esses significados encontrem novos sentidos. Para Alves (2013, p.52), *“encarar o envelhecimento é culminar a sabedoria e o bom senso e não como algo que debilita e enfraquece. Não se deve encará-lo apenas como um período de crescente vulnerabilidade e dependência [...]”*. A autora nos propõe a desenvolver trabalhos com pessoas idosas que façam emergir suas potencialidades para proporcionar um envelhecimento mais bem sucedido.

De acordo com Antunes (2023, p.113), *“o jogo psicomotor favorece a autorregulação da expressão psicomotora restituindo os circuitos do prazer e da alegria de estar junto na relação. O jogo tem uma linguagem própria que o psicomotricista precisa aprender a ouvir”*. Nesse ínterim, na intervenção gerontopsicomotora, é necessário fomentar práticas que reforcem a manutenção da coordenação motora ampla e fina; equilíbrio (estático e dinâmico); orientação espaço-temporal; funções cognitivas e executivas; tônus muscular; esquema e imagem corporal; respiração, postura; flexibilidade entre outras.

Assim, a gerontopsicomotricidade é entendida como um saber e um fazer sensível e seguro de que precisa ser fomentado no âmbito social. É necessária a formação de profissionais da área da saúde e educação que compreendam os princípios éticos, políticos e morais desta prática para alavancar ações coerentes que despertem sentidos e significados. Urge a necessidade da formação de grupos gerontopsicomotor em um país que envelhece sem o devido apoio governamental para desfrutar de uma vida digna, com condições favoráveis para o acesso à educação, à saúde, ao lazer, ao comércio, entre outros.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória registrada até aqui trouxe profundas reflexões e esclarecimentos de como a gerontopsicomotricidade contribui para um envelhecimento mais ativo,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

autônomo e saudável na sociedade. Partiu da inquietação central para o desenvolvimento deste estudo na busca por explicações e/ou respostas evidenciadoras da premissa levantada. Na sistematização da pesquisa, percebeu-se pouca produção científica que direcionassem um posicionamento mais consistente sobre a gerontopsicomotricidade. Isso nos conduziu para conclusão de que ainda é uma área pouco explorada.

As publicações que estabeleciam relação com o que foi proposto neste estudo trouxeram sustentação ao que nos comprometemos a visibilizar estabelecendo um paralelismo com lacunas a que os autores já haviam encontrado em pesquisas anteriores. Ao concatenar esses achados foi possível evidenciar que o envelhecimento populacional no Brasil também ocasiona alternância na dinâmica social acompanhada de grandes desafios, mas também, novas oportunidades. No entanto, esse pensar também exige um olhar sensível para inovação social com equidade, pois, neste ciclo da vida há também um campo fértil de experiências acumuladas que podem fortalecer redes de convivência social intergeracionais.

Somando-se a isso também ficou evidenciado que a intervenção gerontopsicomotora desencadeia múltiplas oportunidades para um envelhecimento mais consciente, pois, reconhece o corpo como lugar de inscrição da memória e atua como via de acesso a essas lembranças que não estão necessariamente organizadas em palavras, mas expressas em movimentos, sensações e atitudes corporais que favorecem os processos de ressignificação, pertencimento e continuidade do eu. Por isso, que intervir com essa abordagem exige compreender os adventos que acompanham o envelhecimento (os aspectos físicos, patológicos, sociais e emocionais) somados ao estilo de vida (sedentário ou ativo) adotado ao longo da vida.

O estudo também mostrou como o declínio das capacidades motoras no envelhecimento, decorrentes das constantes experiências sensório-motoras, trazem desafios para o nosso sistema neuropsicomotor e isso pode afetar o nosso esquema e imagem corporal. Sabendo que o esquema corporal fornece as bases sensório-motoras da estrutura funcional do corpo vivenciado e a imagem corporal é o resultado simbólico,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

emocional e relacional da forma como o corpo é percebido e vivido no psiquismo, a relação intrínseca entre ambos resulta em base e construção contínua atravessadas pelas experiências vivenciadas.

Portanto, a gerontopsicomotricidade compreende as mudanças, que ocorrem no corpo no envelhecimento, e incorpora em seu fazer ações que buscam fortalecer a intrínseca relação entre corpo-mente-ambiente trabalhando vivências corporais com foco na reeducação do esquema e imagem corporal nessa fase da vida. No entanto, urge a necessidade de formação de profissionais da área da saúde e educação que compreendam os princípios éticos, políticos e morais desta prática, assim como políticas públicas com interface federal, estadual e municipal, que abarquem as necessidades da pessoa idosa para convivência em sociedade de forma digna para desfrutar de uma vida com condições favoráveis para o acesso à educação, a saúde, ao lazer, ao sistema previdenciário, ao comércio, entre outros. Logo, replicar esse conhecimento, do ponto de vista científico e operacional, para construir uma atmosfera que entenda as questões pontuadas neste estudo não é uma utopia, é um ato político.

REFERÊNCIAS:

ACOSTA, Marco Aurelio de Figueiredo. **Gerontologia: o envelhecimento humano em 10 pontos** [recurso eletrônico]. 1º ed – Santa Maria, RS: UFMG, 2024.

ALVES, Fátima, **A psicomotricidade e o idoso: uma educação para a saúde.** – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013. ISBN: 978-85-7854-228-3

ANTUNES, Marcelo Vasconcelos. A psicomotricidade e as contribuições do pensamento funcional. Reichiano. **In: RESENDE, Joviniano. Psicoterapias Corporais: flexibilizando ao coraça muscular.** Prefácio Jayme Panerai Alves. - Recife: libertas, 2023. P. 107- 126.

AUCOUTURIER, Bernard. **O Método Aucouturier: fantasmas de ação e prática psicomotora.** Tradução: Maria Cristina Batalha. Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2007.

BATISTA, Maique dos Santos Bezerra. Saberes da educação em saúde. **In: BATISTA, Maique dos Santos Bezerra (org.) et al. Relatos de experiência de saberes profissionais, Interdisciplinares e transversais na área da Saúde.** -- 1. ed. -- Aracaju, SE : Criação Editora,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2022.

BATISTA, Maique dos Santos Bezerra; BATISTA, Rosana de Oliveira Santos. **Interfaces Teórico-Práticas na educação em saúde: uma conexão Pessoa Idosa – Ambiente.** Prefácio de Roseane Cristina Santos Gomes.- 1. ed.-- Aracaju, SE: Criação Editora, 2021. 164p. ISBN 978-65-88593-8.

BATISTA, Maique dos Santos Bezerra; BATISTA, Rosana de Oliveira Santos. O sincronismo saúde-ambiente no processo formativo da pessoa idosa para convivência em sociedade. **In:** BATISTA, Rosana de Oliveira Santos; SHIMADA, Shiziele de Oliveira; DOS SANTOS, Lidiana Vieira (org.). *Integrando saberes nas ciências ambientais.* Aracaju: Criação Editora, 2024. p.161-180.

BOSI, Ecléa, **O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social.** – São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

BORGES, Sheila de Melo. *et al.* Psicomotricidade e retrogênese: considerações sobre o envelhecimento e a doença de Alzheimer. **Rev Psiq Clín.** 2010.

CIOSAK, Suely Itsuko. *et al.* Senescência e senilidade: novo paradigma na atenção básica de saúde. **Rev Esc Enferm USP,** 2011.

DOLTO, Françoise, **A imagem inconsciente do corpo.** Tradução: Noemi Mortiz e Marise Levy. – 3º Ed. 1º reimpressão. – São Paulo: Perspectiva, 2017. ISBN: 978-85-273-0244-6

FONSECA, Cristiane Costa. *Et Al.* Benefícios da estimulação perceptual corporal no esquema corporal de idosos. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.,** Rio de Janeiro, 2012.

FONSECA, Vitor da. **Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese.** 3. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2019.

FONSECA, Vitor da. **Neuropsicomotricidade: ensaio sobre as relações entre corpo, motricidade, cérebro e mente.** Rio de Janeiro: Wak Editora, 2018.

KABARIETE, Aline. MATTOS, Vera. **Psicomotricidade em grupo: o método growing up como recurso da intervenção terapêutica.** 2º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2022.

GARCIA, Paola Trindade. *et al.* **Saúde e Sociedade.** Universidade Federal do Maranhão. UNASUS/UFMA São Luís: EDUFMA, 2015.

LAPIERRE, André. **Da psicomotricidade relacional à análise corporal da relação.** Curitiba: Editora da UFPR, 2002.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MARCONI, Maria de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 9788597010763.

MERLEAU- PONTY, M. (1908-1961). **Fenomenologia da Percepção**. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Moura, - 4º ed.- São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

MANHÃES, Fernanda Castro.; ISTOE, Rosalee Santos Crespo.; DE SOUZA, Carlos Henrique Medeiros. **Envelhecimento em foco: abordagens interdisciplinares II** [E-book] /. – Campos dos Goytacazes, RJ: Brasil Multicultural, 2015.

OLIVEIRA, Débora Aparecida de.; PINTO, Neidiana de Souza. CORDEIRO, Lilliany de Souza. **Psicomotricidade na Senescência. Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico**. Nº 2, volume 1, artigo nº 20, Julho/Dezembro 2015.

ONELLEY, Glória Braga. PEÇANHA, Shirley Fátima Gomes de Almeida. Representações da Senectude na Poesia Grega Arcaica. **Academia. Edu**. 2011. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94181886/3306-libre.pdf> Acessado em 20/07/2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Envelhecimento**. *Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC)*. Disponível em: <https://unric.org/pt/envelhecimento/>. Acesso em: 21 de julho, 2025.

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento Humano**. Tradução: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi. et al.-12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

STOJANOVIC, Slobodan. R. De Senectute - Uma leitura crítica de Cícero e de Bobbio e um novo modelo da velhice. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/338892220/De-SENECTUTE-Uma-Leitura-Critica-de-Ci> . Acesso em: 20 julho 2025.

VELASCO, Cacilda Gonçalves. **Psicomotricidade e o envelhecimento: intervenção psicomotora. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales**. Nº 45, 2020. ISSN: 1577-0788.

Submetido em: 11/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/06/2025

Aprovado em: 20/07/2025

Publicado em: 04/08/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)